

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

GLEEN B. ROM, MPM, MSIT

Instructor III/Wellness Administrator
School of Technology and Computer Studies
Biliran Province State University
Naval, Biliran Province, Eastern Visayas
[DOI 10.5281/zenodo.17270810](https://doi.org/10.5281/zenodo.17270810)

Kamay ng Kagandahan

Sa bawat alindog na dampi ng daliri,
Alamat ng sining sa kuko'y humahabi.
Manicuristang bakla, ang galing ay tangi,
Ang pagsalaga'y parang pag-ibig - wagas, taimtim.

Mga kamay na hinugis ng katapangan,
Hinuhubog ang karisma, kumukulay ang kultura,
Sa malamya't gunting, palito, at pintura,
Naggagawad ng dignidad sa bawat kliyente niya.

Lihim ng buhay sa bawat pinturang hinabi:
Pagtatagumpay, luksa, tamis ng bagong pag-ibig!
Habang tahimik na umuunlad ang oras,
Lumilikha siya ng korona, hindi lang pag-asa.

Hindi lang kuko ang kanyang pinapanday,
Kundi ang puri't tiwalang sa mundo'y ibinabandera.
Manicuristang hari sa maliit na parlor o kanto,
Dinadama ang ganda't respeto ang kanyang tropeo!